

HUDUDDA KICHIK TADBIRKORLIK FAOLLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI

Fayziyeva Aziza Azamat qizi

Termiz davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya : *Ma’lumki, jahon iqtisodiyotining jadal rivojlanishida tadbirkorlik sohalari, xususan, kichik tadbirkorlik muhim o’rin tutadi. Jahon iqtisodiyotini barqaror rivojlantirish, aholi farovonligini ta’minlash va bandlik darajasini oshirish, kambag’allik darajasini qisqartirishda kichik biznes va tadbirkorlikning o’rni beqiyos. Kichik korxonalar aksariyat mamlakatlar iqtisodiyotida, xususan, rivojlanayotgan mamlakatlarda katta rol o’ynaydi. Kichik korxonalar butun dunyo bo’ylab korxonalarining aksariyat qismini tashkil qiladi va yangi ish o’rinlari yaratish va global iqtisodiy rivojlanishga muhim hissa qo’shmoqda. Ular butun dunyo bo’ylab korxonalarining qariyb 90% va bandliklarning 50% dan ortig’ini ifodalaydi.*

Kalit so’zlar: *kichik tadbirkorlik, mikrofirma, global iqtisodiy o’sish, hudud iqtisodiyoti, jahon iqtisodiyoti.*

Kirish: Kichik tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish mamlakat iqtisodiy rivojlanishining muhim me’zoniga kiradi. Ushbu sohani rivojlantirishda har bir mamlakat o’zining xususiyatiga mos yo’lni tanlab olishi lozim. Hatto, mintaqalar ham o’z xususiyatidan kelib chiqib rivojlanish yo’nalishlarini belgilaydi. Buning asosiy sabablaridan biri –resurslarning notekis taqsimlanganligidir. Shu bois, sohani kengaytirish, uning o’ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib rivojlantirish uchun turli omillariga alohida e’tibor qaratamiz. Buning uchun, kichik biznesning omil va manbalarini ilmiy-nazariy jihatlariga to’xtalib o’tamiz.

Asosiy qism: Kichik tadbirkorlik faoliyati hozirgi kunda akasariyat rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyotida muhim rol o’ynaydi. Tadbirkorlikning bu turi yirik bizneslarga qaraganda bandlik muammosini tezroq hal qilish, aholi farovonligini yaxshilash, ichki bozorni mahalliy Tovar va xizmatlar bilan ta’minlashga qaratilganligi bilan harakterlidir. Bundan tashqari kichik tadbirkorlik faoliyati hududdagi iqtisodiy o’sish va iqtisodiy barqarorlikka erishishning asosiy vositalaridan ham biri hisoblanadi. Kichik tadbirkorlik faoliyati hudud ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta’sir etishi bilan bir qatorda hudud iqtisodiyoti ham kichik tadbirkorlik rivojlanishiga o’z ta’sirini ko’rsatmay qolmaydi, ya’ni hudud iqtisodiyoti va kichik tadbirkorlik faoliyati o’rtasida ikki yoqlama bog’lanish mavjud.

Keltirilgan ma'lumotlardan ko'rishimiz mumkinki, kichik tadbirkorlik faoliyati va hudud iqtisodiyoti o'rtasida ikki yoqlama bog'lanish mavjud. Kichik tadbirkorlik ma'lum hudud iqtisodiyoti rivojlanishiga, undagi aholini bandlik darajasini oshirishga, yashash sharoitlari yaxshilanishiga va boshqa bir qancha omillarga o'z ta'sirini o'tkazishi bilan bir qatorda, hudud iqtisodiyoti ham kichik tadbirkorlik rivojlanishiga o'z ta'sirini o'tkazadi. Hududdagi kredit foiz stavkalari, soliq turlari va stavkalari, inflyatsiya darajasi kabi iqtisodiy omillar; hududda yashovchi mahalliy aholining dini, irqi, dunyoqarashi, ularning milliy urf-odatlari singari ijtimoiy omillar; tadbirkorlik to'g'risida qabul qilingan qonuniy-me'yoriy baza kabi huquqiy omillar hamda mamlakatdagi siyosiy vaziyat o'z navbatida mamlakatdagi kichik tadbirkorlik rivojiga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi.

Umuman olganda kichik biznes mamlakatimiz iqtisodiy taraqqiyotida, ish o'rinlari yaratish va aholi bandligi darajasini oshirish orqali iqtisodiy o'sishga ko'maklashishda muhim o'rin tutadi. Bu innovatsion va texnologik rivojlanishning asosiy vositalaridan biri hisoblanadi. Kichik biznes kambag'allikni qisqartirish, sog'lom hududlar, kichik shaharlar va qishloqlarda tadbirkorlikni barqaror rivojlantirish, bozorda raqobatni kuchaytirishga xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Энхчимэг О. Банковское кредитование малого и среднего бизнеса в Монголии: проблемы и решения /О. Энхчимэг, О. Ю. Оношко // Известия Иркутской государственной экономической академии. -2015. Т. 25. С. 1070-1078.
2. Омарова К. А. Малый и средний бизнес в сфере услуг: теоретические аспекты управления // Российское предпринимательство. No1(223), 2013. С. 42-46.
3. Айдинова А. Методологическое обоснование факторов, детерминирующих деятельность малого бизнеса на селе //Международный сельскохозяйственный журнал. No3, 2015. С. 24-27.
4. Добров Р. Г. Внутренняя предпринимательская среда как сложная система элементов с позиции управления организацией // Известия ВГПУ. 2014. No 3 (88). –С. 136-141.
5. Ружанская Л. С., Тычинская Т. А., Щербинина А. А. Факторы развития малого предпринимательства на Урале: территориальный аспект: материалы X Международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества: в 3 кн. / отв. ред. Е. Г. Ясин. М.: Высшая школа экономики, 2010. Т. 2. С. 402-412.
6. Gafurov U. V. Kichik biznesni davlat tomonidan tartibga solishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish. Avtoreferat. iqt.fan.dok. –Т.: 96-b.
7. Murodova N. Q. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashning nazariy asoslarini takomillashtirish. Avt....iqt.fan.dok. –Т.: 2016. 107-b.
8. Shermuxamedov B., Mirvalieva M. Aholini ish bilan band qilishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning o‘rni // “Xalqaro moliya va hisob” ilmiy elektron jurnali. No 6, dekabr, –2018-yil.